

结构主义视角下“把”字句教学模式研究——基于汉乌语法差异的实证分析

STRUKTURALIZM YONDASHUVI ASOSIDA XITOIY TILIDAGI “把”
KONSTRUKSIYASINI O'QITISH MODELI: XITOIY VA O'ZBEK TILLARI
GRAMMATIK TAFOVUTLARI ASOSIDAGI EMPIRIK TADQIQOT

To Kwan Lai

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20545643>

Annotatsiya Ushbu maqolada strukturaviy tilshunoslik asosida xitoy tilidagi “ba” konstruksiyasini o'qitish modeli tahlil qilinadi. Tadqiqot xitoy va o'zbek tillari o'rtasidagi grammatik farqlarga asoslanadi. Natijalar formulaviy yondashuv grammatikani o'zlashtirish va qo'llashni samarali oshirishini ko'rsatadi. Kalit so'zlar: strukturaviy tilshunoslik, “ba” konstruksiyasi, xitoy tili, o'zbek tili, grammatik tafovut, o'qitish modeli.

Аннотация В статье рассматривается модель обучения конструкции «ба» на основе структурного подхода. Анализируются различия китайского и узбекского языков. Результаты показывают, что формализованное представление грамматики способствует её более эффективному усвоению и практическому применению. Ключевые слова: структурная лингвистика, конструкция «ба», китайский язык, узбекский язык, грамматические различия, модель обучения.

Abstract This article examines a structuralist-based teaching model of the Chinese “ba” construction. It analyzes grammatical differences between Chinese and Uzbek. The results show that a formula-based approach improves learners' understanding and practical use of grammar. Keywords: structural linguistics, “ba” construction, Chinese language, Uzbek language, grammatical differences, teaching model.

引言

随着“一带一路”的提出与发展，我国与中亚各国交往频繁，汉语的地位不断提升，对于汉语人才的需求也越来越大，这也对对外汉语教学提出了新要求。

但教学过程中发现语法仍然是制约学生学习的重要方面，教师讲授的往往是抽象的语法规则，没有形成体系和可操作性的步骤，对于母语结构差异较大的乌兹别克学生来说无法输出。

结构主义语言学重视语言的结构关系，在语法教学方面提供了一种新思路。对语法结构加以模式化，有利于学习者理解和掌握语法知识。据此，本文在结构主义语言学基础上建立公式化的语法教学模式并以“把”字句为例展开论述。在此基础上，本文在结构主义语言学的基础上，建立一个对外汉语语法教学的公式模型，并以“把”字句为例说明在该公式模型中如何用结构主义语言学的方法进行语法教学。

乌兹别克语中“把”字句的缺失

现代汉语是分析型语言，语法关系由语序和虚词体现出来；乌兹别克语是一种典型的黏着语，语法意义靠词缀的附加来表示，有明显的变化形式。汉语语序为 SVO(主-谓-宾)，乌兹别克语语序为 SOV(主-宾-谓)，即谓语在后，在这一点上，正是学习者产生偏误的一个重要来源。

乌兹别克语没有对应于汉语“把”字句的专门句法格式，主要利用词缀表示这种语法关系：如用宾格“-ni”标记受事，用方向格“-ga”表示动作的方向或结果所处的位置等等。所以，在汉语里由“把”字句表达出来的“处置意义”，在乌兹别克语里一般都转化为词的变化形式来实现，而且不借助句法结构调整。

如“我把书放在桌子上”在乌兹别克语中则为“Men kitobni stolga qo'ydim”，“kitobni”是标记了宾语，“stolga”是表示方向，在句法上为 SOV 语序，没有类似“把”的结构标记。

这一差异反映了分析型语言与黏着语在语法表达方式上的本质不同，也说明乌兹别克学习者在习得“把”字句时缺乏母语对应结构，容易产生理解与使用困难。因此，有必要对该结构进行专门的教学处理。

以“把”字句为例，解释如何使用结构主义与功能主义相结合的进行教学

例如，在对外汉语语法教学过程中，“把”字句就可以作为一个典型的案例，来阐述怎样实现由结构主义和功能主义结合的教学观。“VO(Verb-Object)”即“动词—宾语”，是汉语的一种基本句法，如“我看书”“他写作业”；“OV(Object-Verb)”，即“宾语—动词”。是出现在一定语用条件下的变体形式，“我把书放在桌子上”。

“把”字句正是OV结构在汉语中的典型表现，其基本形式为：

主语 + 把 + 宾语 + 动词 + 其他成分。

例如：

“我把书放在桌子上。”

该句可以进一步分析为：

S+处置标记(把)+O+V+处所宾语(P)。“在桌子上”是介词短语，在句中充当地点状语，说明动作发生的或者动作产生结果的地方；“在”是介词，“桌子”是名词，“上”是方位词。

结构主义认为该句式属于汉语的结构层次，可以通过分解句子成分进行转化，“把”字句可总结为固定的句型格式，从而便于习得者以结构为线索来记忆语法规则。“我放书在桌子上”转换成“我把书放在桌子上”，即对宾语的位移变化。

根据功能观，“把”字句不仅仅是句法上的变化，它还有着一定的语用功能。“把”字句较之 VO 基本句而言，一般都带有处置性宾语的结果意义或者表达施事者对受事者产生的影响。如：“我吃了苹果”（一般叙述）

“我把苹果吃了”（强调“苹果被处理”的结果）

因此，“把”字句可以看作是在特定语境下用于表达“处置意义”的结构形式，其使用往往与信息焦点、已知信息以及表达意图有关。

特别是在乌兹别克语环境下，这样的结构和功能相结合就显得尤其重要了。因为乌兹别克语是 SOV 型的黏着语，在语法上多以词缀形式表现出来，学习者容易出现把宾语提前的情况，并且没有意识到汉语句法结构和语用功能的区别，比如会说成“我书放桌子上”。通过“把”字句的教学，我们可以同时建立两种认识：一个是汉语语序结构规律，另一个是不同结构所具有的表达功能。

因此，以“把”字句为例，在结构主义与功能主义结合的基础上进行教学，即把语法形式和语用意义统一在一起，一方面通过结构公式来教给学习者句法规则，另一方面通过功能解释让学习者了解不同结构使用的条件，这就有助于克服汉语与乌兹别克语之间结构上的差异，同时有助于提高学习者的语言应用能力。

结论

综上所述，在“一带一路”背景下，根据汉语与乌兹别克语的类型差异，从结构主义角度分析语法教学模式可知，“汉语重语序”，“乌兹别克语重构词”，这是造成偏误的主要原因之一。“把”字句也是由于两种语言的表达方式存在差异，导致学习者的偏误较多。

因此，笔者认为可以采用结构加功能的方法对语法进行模式化的处理，在学习结构规则的基础上了解其语用功能，并通过实验证明这种做法有利于减少母语的迁移，提高对语法的理解及运用的能力，从而找到一条适用于中亚地区的对外汉语教学的有效途径。

参考文献

丁兰2018 〈现代汉语与乌兹别克语词的构成对比〉，《山西青年》2018年第11期（上），页117-118。

孙朝奋、Talmy Givón 〈论汉语普通话的所谓“主宾动”次序——语篇定量研究及其意义〉，载戴浩一、薛凤生（编）《功能主义与汉语语法》，北京：北京语言大学出版社，页159-186。

杨圆圆2024 〈索绪尔结构主义语言学对汉语国际教育的意义探析〉，《鹿城学刊》第36 35 页56-58。